

XO'JA AHROR ULUG'BEK MADRASASI TALABASI

**Sharipova Nargiza
Sirocheva Gulshoda
Djabbarova Farangiz**

Registon ansambli gidekskursovodi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14271807>

XV asrning yirik siymolaridan bo'lmish Xoja Ubaydulloh Shoshiy – Xoja Ahrori Vali naqshbandiya tariqatining ko'zga ko'ringan murshidi bo'lish bilan birga o'z zamonasidagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va mafkuraviy hayotda katta iz qoldirgan arboblardandir.

Xo'ja Ahror 1404-yilda Samarqand viloyatidagi Bog'iston qishlog'ida tug'ilgan. Yoshligidan bilim olishga intilgan, Qur'on, hadis va tasavvuf ilmlarini chuqur o'rganishga kirishgan. Uning ta'lim olishdagi asosiy ustozlari Xoja Muhammad Porso va Bahouddin Naqshband avlodlari bo'lgan. Bu davrda uning shuhrati faqat Movarounnahrdaгина emas, balki Xorazm, Dashti Qipchoq, Xuroson va Hindistongacha bo'lgan Keng jug'rofiy mintaqada taralgan edi. «Mirzo Sulton Abu Sa'id hukmronlikni qo'lga olgach, Xoja Ubaydulloh hazratlarini Toshkanddan Samarqandga ko'chirtirib keladi. Bu voqea 1452-yilda sodir bo'lib, shundan so'ng Xoja Ubaydulloh umrining oxirigacha Samarqand bilan bog'landi. Albatta, u Movarounnahr va Xurosonning juda ko'p shaharlari, qishloqlariga sayohatlar qilardi, ammo asosiy makoni Samarqand bo'lib qoldi.

Manbalarda keltirilishicha Abdurahmon Jomiy Mirzo Ulug'bek madrasasidagi hovliga kiraverishdagi bir hujrada yashagan. Abdurahmon Jomiy Xoja Ahror bilan uning Xoja Kafshiy mahallasidagi, Motriddagi uylarida uchrashgan va suhbatda bo'lgan. Shu bilan birga Xoja Ahror ham o'z navbatida, Abdurahmon Jomiy yashagan Mirzo Ulug'bek madrasasi hujrasiga tashrif buyurgan.

Abdurauf Fitrat «O'zbek klassik musiqasi ham uning tarixi» asarida shunday yozgan: «Ulug'bek zamonida mashhur Xoja Ahror Valining himoyasi ostida Samarqandda «diniy teskarichilik» (aksil harakat) paydo bo'la boshlaydur. Shuning ta'siri bilan Ulug'bek o'lkasida bo'zgu'uliklar yuz ko'rsatadirda, Ulug'bekning o'limi bilan natijalanadir. Mana shul fojea Teskarichilikdan so'ng go'zal san'atlar markazi Samarqanddan Hirotga ko'chiriladur». Masalaga shu nuqtai nazardan yondashish faqat ilmiy maqolalardagina emas, balki turli xildagi badiiy asarlarga ham ko'chdi. Natijada ularda Xoja Ahror faqat teskarichigina emas, balki buzgu'unchi, jumladan, Ulug'bek mirzo qurdirgan rasadxonani buzib tashlash tashabbuskori sifatida ham tasvirlandi.

Rasadxonaning buzilishiga Xoja Ahrorning hech qanday aloqasi yo'qligi akademik Vohid Abdullayev o'sha davrga oid manbalardan olingan dalillar bilan isbotlangan edi. Mirzo Ulug'bek rasadxonasining binosi XV asrning ikkinchi yarmida ham mavjud bo'lib, Alisher Navoiy Samarqandda bo'lgan vaqtlarda rasadxona o'zining salobatli ko'rinishi bilan kishilarni, jumladan, ulug' o'zbek shoirini maftun etgan». Shundan so'ng o'sha maqolada Boburning «Boburnoma» (XV asrning ikkinchi yarmi), Hasan Nisoriyning «Muzakkiri ahbob» (XVI asrning ikkinchi yarmi), Darvesh Ali Changiyning «To'hfati us-surur» (XVII asrning avvali) kabi asarlardan dalillar keltirilib, rasadxonaning XVII asrda ham mavjudligi, faqat shundan so'ng qarovsiz qolgani tufayli buzilgani ta'kidlangan. Ko'rinadiki, Mirzo Ulug'bek qurdirgan rasadxonaning buzilishiga Xoja Ahrorning hech qanday aloqasi yo'q.

Ulug'bek madrasasi qurilishi tugallangach, XV asr musulmon Sharqidagi eng nufuzli universitetlardan biriga aylandi. Rivoyatlarga ko'ra, bu yerda mashhur shoir, olim va faylasuf Abdurahmon Jomiy tahsil olgan. Madrasa tinglovchilari orasida naqshbandiya tariqatining shayxi Xoja Ahror va shoir Alisher Navoiy ham bo'lgan. Ta'lim muassasasida matematika, geometriya, mantiq, tabiiy fanlar, ilohiyot, falsafa bo'yicha ma'ruzalar o'qilgan. Ularni Qozizoda Rumiy, Jamshid G'iyosiddin Al-Koshiy, Al-Qushchi kabi mashhur olimlar, shuningdek, Ulug'bekning o'zi o'qigan.

Xo'ja Ahror Valiy yoshlik davrida Ulug'bek madrasasida ta'lim olganligi haqida manbalarda ma'lumotlar mavjud. U bu yerda diniy va dunyoviy bilimlarni o'rgangan, ayniqsa Qur'on, hadis, fiqh va mantiq fanlariga chuqur qiziqish bildirgan. Xo'ja Ahror Samarqandga kelib, o'sha davrning eng nufuzli ta'lim maskanlaridan biri bo'lgan Ulug'bek madrasasida ta'lim olgan. Bu madrasa faqat diniy bilimlar bilan cheklanmay, matematika, astronomiya, falsafa va boshqa ilmiy fanlarni ham o'rgatganligi bilan mashhur edi. Yosh Xo'ja Ahror ilmiy izlanishlarga qiziqqan va bu davrda tasavvufga ham alohida e'tibor qaratgan. Xo'ja Ahror Ulug'bek madrasasida o'qigan davrida mashhur olimlardan ta'lim olgan. Bu olimlar orasida Naqshbandiya tariqatining yetakchilari va o'sha davrning eng ilg'or fikr sohiblari bo'lgan. Ayniqsa, tasavvuf va shariat ilmlari bo'yicha ustozlaridan chuqur bilim olgani ta'kidlanadi. Xo'ja Ahror madrasada ta'lim olayotganda nafaqat shaxsiy bilimini oshirishga, balki kelajakda jamiyatga xizmat qilish uchun o'zini tayyorlashga intilgan. Bu dargohda o'qigan davrida uning dunyoqarashi shakllanib, Naqshbandiya tariqatining asosiy tamoyillarini hayotida tadbiiq qilishni o'rgangan. Madrasada o'qish davomida Xo'ja Ahror o'zining ilmiy va diniy faoliyatiga asos solgan. U

ta'lim olish bilan birga, tasavvufga oid o'z qarashlarini shakllantirib, kelajakda xalq orasida katta e'tibor qozongan. Xo'ja Ahror Valiyning Ulug'bek madrasasida o'qiganligi uning ilmiy va ma'rifiy faoliyatining poydevorini tashkil qilgan. Bu yerda olgan bilimlari va tarbiyasi uning Naqshbandiya tariqatidagi yetakchi o'rinni egallashiga, shuningdek, ijtimoiy hayotdagi faoliyatini muvaffaqiyatli olib borishiga zamin yaratgan.

Adabiyotlar:

1. Valixo'jayev B., Xoja Ahror tarixi, T., 1994;
2. Ma'naviyat yulduzlari, T., 1999.
3. Ubaydulla Uvatov, Zokirjon Kutiboyev. O'zME, Toshkent, 2000-yil.